

DOI: <https://10.5281/zenodo.15600969>

ПОЛИТЕРМЫ УГЛОВ СМАЧИВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВОГО СПЛАВА РАСПЛАВАМИ НА ОСНОВЕ ОЛОВА

Б.А. Комилов

Каршинский государственный технический университет,
г. Карши, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В работе исследованы политермы углов смачивания расплавами олова и эвтектического сплава Sn-Al на алюминии и алюминий-литиевом сплаве ($Al + 4 \text{ ат. } \% Li$). Рассмотрены особенности бесфлюсовой пайки алюминия с керамическими платами с применением припойных сплавов на основе эвтектики Sn-Al. Проведены эксперименты по измерению плотности и поверхностного натяжения расплавов, а также углов смачивания в широком температурном диапазоне до 1673 К. Выявлено влияние концентрации лития в алюминии на снижение угла смачивания оловом и эвтектическим расплавом Sn-Al. Обнаружено, что поверхностные оксидные пленки существенно влияют на смачивание, а их разрушение в вакууме приводит к резкому снижению угла смачивания при температурах 800–900 °С. Полученные данные аппроксимируются линейными уравнениями с высокой точностью, что важно для понимания и оптимизации процессов пайки алюминия и его сплавов.

Ключевые слова: *угол смачивания, алюминий, алюминий-литиевый сплав, расплав олова, эвтектический сплав Sn-Al, поверхностное натяжение, плотность, бесфлюсовая пайка, оксидные пленки, температурная зависимость*

Для бесфлюсовой пайки алюминия и его сплавов с керамическими платами интегральных схем успешно применяются припои на основе эвтектики Sn-Al с добавками никеля и перитектики Sn-Al-Zn, которые, в отличие от известных, не содержат драгметаллов и токсичных компонентов и позволяют производить бесфлюсовое лужение и пайку алюминия и его сплавов с керамическими платами интегральных схем. Одной из первых работ по экспериментальному определению ПН сплавов системы олово-алюминий является работа, в которой показано, что с увеличением содержания Sn ПН Al снижается (измерения проводились в ограниченной области до ~7% олова в алюминии).

В работе представлена политерма ПН системы Sn-Al при $T=1273 \text{ К}$. В экспериментальных данных имеется большой разрыв и для довольно широкого

интервала составов (особенно в области малых концентраций олова) данных в нет.

В работе исследовались оже-спектры сплавов Al-Sn с концентрациями олова в алюминии 0,14, 0,2, 0,3, 0,58, 2,1 и 2,6 ат. % при 973 К. На поверхности отчетливо наблюдалась сильная сегрегация олова вследствие размерного эффекта и отталкивания между атомами разного сорта.

В работе методом большой капли изучалось ПН двойной системы Al-Sn в области малых концентраций олова в интервале температур до 1673 К. Оказалось, что политерма ПН сплава Al с содержанием 0,4 ат. % Sn имеет нулевой температурный коэффициент, политермы ПН сплавов с содержанием 1,2 и 2,5 ат. % Sn проходят через максимум около 1473 К, т.е. температурный коэффициент ПН этих сплавов меняет знак с положительного в области 873-1473 К на отрицательный в области 1473-1673 К. У сплавов, более богатых оловом, наблюдаются линейные политермы ПН с положительными или отрицательными значениями температурного коэффициента ПН.

В работе на основе измерений скорости ультразвука в рамках теории свободного объема рассчитаны изотермы поверхностного натяжения восьми жидкометаллических систем алюминия. Расчет показал, что система Al-Sn имеет изотерму поверхностного натяжения с нулевым отклонением от аддитивности при 973 К.

В работе представлены экспериментальные изотермы смачиваемости нитрида алюминия расплавами Ge-Al и Sn-Al, а также плотность и ПН указанных сплавов во всем концентрационном интервале. Комплексное рассмотрение капиллярных характеристик расплава в исследовании производилось посредством учета данных, доступных по термодинамической активности компонентов расплава. Олово понижает ПН алюминия сильнее, чем германий. Причиной этому служит не только более низкое значение ПН чистого олова по сравнению с германием, но и большая термодинамическая активность олова в расплаве алюминия.

В связи с этим в настоящей работе методом лежащей капли измерены политермы плотности ρ и поверхностного натяжения (ПН) σ расплавленной эвтектики Sn-Al, а также изучены политермы углов смачивания в пластин из Al и сплава Al +4 ат. % Li расплавами Sn и (Sn-Al)_{эвт} в широком интервале температур.

Эвтектический сплав Sn-Al готовился в стеклянных ампулах в ат-мосфере гелия из олова и алюминия чистотой 99,9995 и 99,995 мас. % соответственно. В процессе плавки расплав интенсивно перемешивался, затем закристаллизовывался. Получившийся слиток далее применялся для приготовления образцов.

Измерения ρ и δ проводились с использованием графитовой чашечки, в которую капля исследуемого вещества подавалась через кварцевую воронку с вытянутым капилляром. Перед началом опытов в рабочую камеру высокотемпературной установки с водоохлаждаемым корпусом напускался гелий, затем производилась откачка до давления 0,01 Па. При заданной температуре капля выдерживалась 5 мин, интервал между последовательными снимками составлял 1-2 мин.

Цифровое изображение профиля капли, получаемое в эксперименте, обрабатывалось на персональном компьютере с помощью быст-родействующего программного комплекса, позволяющего обрабатывать и проводить оптимизационную процедуру для определения ПН жидкости различными методами. Процедура обмера заключается в реализации трех блоков в виде приложения для операционных систем Windows. Блок обработки изображений осуществляет считывание графических файлов, содержащих изображения экваториального сечения капли и выделение профиля капли. В вычислительном блоке рассчитываются теплофизические свойства жидкости с использованием линейных моделей. Блок вывода результатов формирует файл отчета обработки экспериментальных данных. Применение данной методики позволяет одновременно определять ρ и δ с погрешностью 1% и 2% соответственно.

Для исследования смачивания использовались подложки размером 15 x 15мм, предварительно отполированные и промытые в спирте и дистиллированной воде. Измерения θ также проводились в вакууме 0.01 Па.

Угол смачивания определяли с помощью свободно распространяемого приложения IMAGEJ посредством усреднения значений θ по «левой» и «правой» половинам капли, с погрешностью порядка 1%. Результаты измерений свидетельствуют о том, что плотность и ПН эвтектического сплава системы олово-алюминий убывают с увеличением температуры. Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются линейными уравнениями, коэффициенты которых приведены в таблице и на рис. 1. Небольшая добавка алюминия к олову повышает его ПН на ~ 30 мН/м. Данные по чистому олову хорошо согласуются с рекомендуемыми значениями.

На рис.2 представлены политермы углов смачивания оловом и эвтектическим расплавом Sn-Al подложек из алюминия и сплава Al+4 ат. % Li. Подложка из чистого алюминия не смачивается ($\theta = 147^\circ$) жидким оловом вплоть до $T = 855$ К, выше которой угол смачивания резко падает практически до нуля (кривая 1). Введение 4 ат. % Li в подложку из Al приводит к снижению угла смачивания оловом на 7° ($\theta = 140^\circ$) вплоть до $T = 810-820$ К, после которых угол смачивания обрывисто достигает нуля (кривая 2).

При смачивании сплава Al +4 ат. % Li эвтектическим расплавом Sn-Al углы смачивания еще меньше ($\theta=125^\circ$). При $T = 765\text{K}$, как и в двух предыдущих случаях, снова наблюдается порог смачивания (кривая 3).

Рис. 1. Температурная зависимость ПН расплава $(\text{Sn-Al})_{\text{эвт}}$ и чистого олова

Рис. 2. Температурная зависимость углов смачивания оловом чистого алюминия (1) и алюминиевого сплава Al +4 ат. % Li (2); смачивание подложки из сплава Al +4 ат. % Li расплавом $(\text{Sn-Al})_{\text{эвт}}$ (3)

Следует отметить, что смачивание подложки из сплава Al-4 ат. Li чистым алюминием начинается со стороны подложки, поскольку пластинка начинает плавиться при более низкой температуре, чем чистый алюминий.

При расплавлении капли происходит интенсивное взаимодействие с подложкой (реактивное смачивание) с образованием кратеров. После указанных выше температур капля исследованного вещества полностью растекается по подложке, $\theta \rightarrow 0$ (рис.2)

После растекания припой закристаллизовывался с образованием поликристаллической структуры. При травлении в растворе соляной кислоты выявляются игольчатые структуры (рис.3), из-за образования которых, видимо, сдерживалось смачивание изученных подложек на начальном этапе.

Таблица 1 Коэффициенты A , B и A^* , B^* линейных аппроксимаций плотности $\rho_A - B \times T$ и ПН $\partial = A^* - B^* \times T$ в системе олово-алюминий

Расплав	A , кг/м ³	B , кг/м ³ . К)	A^* , мН/м	B^* , мН/(м·К)
Олова	7308,68	0,64	572,7	0,084
Эвтектика	7240,56	0,58	579,9	0,046

Кроме того, смачивание пластинок из Al и сплава Al +4 ат. % Li сдерживалось на поверхности алюминия и алюминий-литиевого сплава оксидными пленками. После разрушения пленок в вакууме наблюдается резкое снижение угла смачивания в интервале температур 800-900°C. Фрагменты, частично разрушенной оксидной пленки на поверхности расплава олова, наблюдаются на одном из участков подложки, представлены на электронно-микроскопическом снимке рис.4. полученном с помощью микроскопа PHENOM.

Рис.3 Электронно-микроскопические снимки пленки закристаллизовавшегося расплава Al +4 ат. % Li после травления. Снимок сделан с помощью микроскопа PHENOM с увеличением x15000

Рис.4. Фрагмент частично разрушенной оксидной пленки при смачивании алюминия оловом, после травления (начало растекания при 855 К) Увеличение 4400 раз.

Выводы. Изучено влияние малых добавок натрия на поверхностное натяжение кадмия. Показано, что добавки натрия понижают ПН кадмия. На концентрационных зависимостях в области малых концентраций ПН расплавов Cd-Na наблюдаются минимумы. Политермы ПН и плотности расплавов кадмия с малыми добавками натрия линейны. С увеличением температуры ПН чистого кадмия и расплавов кадмий-натрий понижаются.

Измерены краевые углы смачивания силицированного графита рас-плавами свинца с малыми добавками лития, кадмия и индия с малыми добавками натрия от точки плавления до 1000°C. Установлено, что с повышением температуры краевой угол смачивания во всех случаях линейно убывает, но в исследуемом температурном интервале $\theta > \pi/2$. что указывает на отсутствие взаимодействия расплавов Pb-Li, Cd-Na, In-Na с графитом.

Установлены температурные зависимости углов смачивания рас-плавами In-Na стали 12X18H9T в интервале температур от точки плавления до 700°C. Обнаружены температурные пороги смачивания и их зависимость от концентрации №а в In. С увеличением концен-трации а температура, при которой наблюдается резкое смачивание стали снижается. Исключением является расплав In -0,02 ат % а. что связано с наличием минимума на концентрационной зависимости при $x = 0,02$ ат. %.

Получены политермы плотности и поверхностного натяжения жидких сплавов на основе олова с малыми добавками бария и стронция. Установлено, что добавки бария приводят к резкому снижению поверхностного натяжения, что объясняется поверхностной активностью примеси по отношению к олову. На политермах поверхностного натяжения сплавов системы олово-стронций обнаружены максимумы.

Показано, что фотонный отжиг пленок алюминия на кремнии приводит к снижению угла смачивания их чистым оловом и расплавами Sn-Ba и Sn-Sr. Максимальное снижение углов смачивания достигается при временах отжига, соответствующих минимуму поверхностного сопротивления пленок, т.е. 3-4 с.

При смачивании пленок алюминия на кремнии расплавами олово-стронций обнаружены области значительного снижения углов смачивания (резкое падение угла смачивания) на пленках, подвергнутых фотонному отжигу в течение 3 с, т.е. при тех временах, при которых достигается минимум поверхностного сопротивления. При смачивании пленки алюминия на грани кремния марки КЭФ-45 расплавом Sn -0.106 ат % Sr резкое снижение углов смачивания наблюдается при $T=850$ К а расплавом Sn 0.106 ат% Sr-при $T\sim 865$ К. В процессе смачивания расплавами олово-стронций пленок алюминия на кремнии выявляются три различающиеся по составу зоны, в результате взаимодействия расплава с подложкой образуются дендриты.

Показано, что политермы ПН олова и сплава Sn-0,5 мас. % Al в интервале 750-1100 линейные с отрицательными температурами коэффициентами.

На политермах углов смачивания оловом и расплавом $(\text{Sn-Al})_{\text{эвт}}$ сплава A+4 ат. %Li обнаружены пороги смачивания: 810-820К и 765К соответственно. При смачивании чистым оловом чистого алюминия порог смачивания наблюдается при 855 К.

При смачивании сплава Al +4 ат. % Li эвтектическим расплавом системы Sn-Al наблюдается образование игольчатых структур, которые, видимо, и сдерживают смачивание на начальном этапе, наряду с оксидными пленками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Ю.Я., Гончаров А.В. Термодинамический расчет и экспериментальное исследование обогащения поверхности электрохимически активированных сплавов Al-Me (Sn, In, Zn) *Electrochimica Acta*. 2005. Т. 50, №1. С. 2629-2637.
2. Себаун А., Винсент Д., Трехо Д. Фазовая диаграмма Al-Zn-Sn - изотермическая диффузия в тройной системе // *Материаловедение и технология*. 1987. Т. 3. С. 241-248.
3. Фрис С.Г., Лукас Х.Л., Куанг С., Эффенберг Г. Расчет тройной системы Al-Zn-Sn. Лондон: Институт металлов, 1991. С. 280–286.
4. Далакова Н.В. Директор Л.Б., Кашежев А.З., Майков И.Л. Мозговой А.Г. Понежев М.Х., Созаев В.А. Поверхностное натяжение и плотность расплавов олова с малыми добавками бария // *Изв. РАН Серфизическая* 2010. Т. 74, № 5. С. 674-676.
5. Далакова Н.В. Елекоева К.М. Кашежев А.З., Манукянц А.Р., Понежев М.Х. Прохоренко А.Д. Политермы поверхностного натяжения расплавов на основе олова и смачивание ими алюминия и алюминий-лито-евого сплава // *Тр. междунар. симпозиума «физика поверхностных явлений межфазных границ и фазовые переходы (ФПЯ и ФП) Наль-чик-Лоо*, 2012 С. 48-52